

Садубеков И.А.

Университет «Туран-Астана»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15332172>**АНАЛИЗ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕН НА НЕДВИЖИМОСТЬ***Sadubekov I.A.*

«Turan-Astana» University

ANALYSIS OF MACHINE LEARNING METHODS TO PREDICT REAL ESTATE PRICES**Аннотация**

Статья посвящена прогнозированию цен на недвижимость с применением методов машинного обучения. Прогнозирование цен на недвижимость имеет высокую практическую значимость при проведении оценки стоимости для многих заинтересованных сторон, в том числе продавцов и покупателей недвижимости, риэлторов, девелоперских компаний и инвесторов, а также финансовых организаций, предоставляющих ипотечное кредитование.

Изучены опубликованные исследования, посвященные методам прогнозирования цен на недвижимость и проведен их анализ. Для построения модели прогнозирования были выбраны наиболее эффективные методы машинного обучения – случайный лес и градиентный бустинг.

Abstract

The article is devoted to real estate price forecasting using machine learning methods. Real estate price forecasting has high practical significance in conducting cost assessment for many stakeholders, including real estate sellers and buyers, realtors, development companies and investors, as well as financial institutions providing mortgage lending.

Published studies on real estate price forecasting methods were studied and analyzed. The most effective machine learning methods were selected to build a forecasting model - random forest and gradient boosting.

Ключевые слова: машинное обучение, прогнозирование, цифровые технологии, искусственный интеллект, точность прогноза.

Keywords: machine learning, forecasting, digital technologies, artificial intelligence, forecast accuracy.

В последние десятилетия наблюдается динамический рост сферы недвижимости, которая оказывает значительное влияние на экономику страны. Улучшить эффективность сферы недвижимости возможно как за счет факторов, представляющие настоящее состояние рынка, так и будущее. Стоимость недвижимости зависит от огромного количества внутренних и внешних факторов воздействия. В качестве воздействия могут выступать характеристики недвижимости, а также не связанные факторы, такие как состояние рынка, факторы ликвидности жилья.

Для составления прогноза ценообразования недвижимости влияние оказывают региональные факторы, так как для каждого региона присущи свои характерные факторы. Цены на недвижимость, формируемые на основе среднего значения стоимости первичного и вторичного рынка, являются объектом исследования рынка недвижимости с помощью прогнозирования. Используя данные исследования можно формировать общую картину прогнозирования не только на уровне региона, но и в целом на уровне государства. А также с помощью этих исследований можно формировать социальные и ипотечные программы для покупки недвижимости.

Для проведения исследований на рынке недвижимости необходимо глубокое изучение моделей и

методов прогнозирования с выявлением всех факторов, влияющих на стоимость недвижимости.

В связи с тем, что сфера недвижимости наиболее важная экономическая составляющая, то и спрос на ее владение прямо коррелирует с социально-экономическим развитием. От других товаров недвижимость отличается такими характеристиками как долговечность, неподвижность и уникальность, которые влияют на сложность ценообразования и прогнозирования для этого рынка. А также, эта сфера достаточно дробно сегментирована, потому что различные пользователи имеют разные потребности и разный платежеспособный спрос [1, 2].

На рынке недвижимости под *спросом* понимается количество объектов недвижимости и права на них, которые покупатели готовы приобрести по складывающимся ценам за определенный интервал времени [3]. Спрос на недвижимость характеризуется высокой интенсивностью, слабой реакцией на изменение цен и низкой эластичностью.

На рынке недвижимости под предложением понимается количество объектов недвижимости, которые собственники готовы продать по определенным ценам за определенный временной интервал. Предложение медленно реагирует на краткосрочные изменения цен, так как на него оказывают

влияние процессы развития, деловые циклы, доступности ресурсов и потребительские расходы. На рынок недвижимости оказывают влияние следующие внешние факторы:

- политические;
- экономические;
- демографические;
- инфраструктурные;
- социальные.

В качестве экономических факторов можно назвать экономические колебания, которые могут вызвать изменения в стоимости недвижимости. В то время как политическая неопределенность может уменьшить интерес к недвижимости в определенной местности. А изменения в демографической структуре, такие как старение населения или урбанизация, могут влиять на спрос на определенные типы недвижимости. К инфраструктурным факторам можно отнести близость поликлиник, магазинов, торговых точек и учебных заведений. Также

значимость объектов инфраструктуры может меняться в зависимости от удаленности недвижимости от центра города.

Проведение анализа перечисленных факторов лежит в основе определения средней цены на недвижимость, которая является базой для принятия инвестиционных и потребительских решений.

В результате обзора литературных источников [3-9] было изучено, что факторы, влияющие на ценообразование недвижимости, можно разделить на две группы: внутренние и внешние (рис 1.). К *внутренним* факторам относятся свои закономерности развития рынка, определяющие его поведение при изменении условий внешней среды, например сезонные колебания спроса, изменение объема предложения, взаимное влияние первичного и вторичного рынков.

Рисунок 1 – Факторы ценообразования на рынке недвижимости

Рынок недвижимости – сложная структура для прогнозирования стоимости и спроса. И важно отметить, что не существует единого набора факторов, оказывающих влияние на него, и для каждого случая от исследователя требуется выбирать нужные характеристики по значимости факторов.

В современном мире больше компаний прогнозируют различные явления и события, особенно в сферах спроса на товары и финансовых показателей. Для таких предприятий точные и надежные прогнозы могут значительно повлиять на их эффективность и деятельность.

И самыми эффективными методами прогнозирования является применение алгоритмов машинного обучения. *Машинное обучение* – это отрасль искусственного интеллекта, позволяющая компьютеру "обучаться" на основе имеющихся данных и строить модели, умеющие выдавать прогнозы.

Для осуществления прогнозирования методами машинного обучения следует выполнить ряд шагов:

- 1) провести подготовку данных для анализа;

- 2) выбрать подходящий алгоритм машинного обучения.

- 3) обучить модель на обучающих данных;

- 4) провести оценку модели.

Существуют различные методы машинного обучения и каждый из них имеет свои особенности и применяются для определенных задач. Наиболее распространенные алгоритмы – линейная регрессия, случайные леса, градиентный бустинг и нейронные сети [1, 2, 10].

В результате проведения анализа источников, посвященных алгоритмам прогнозирования стоимости недвижимости, было принято решение использовать алгоритмы машинного обучения: случайный лес и градиентный бустинг.

Случайный лес – это алгоритм машинного обучения с учителем. Он основан на применении метода ансамблевого обучения для классификации и регрессии. Для его реализации запускается n -ое количество деревьев регрессии и они объединяются в одну модель для получения более точного прогноза, чем одно отдельное дерево.

- Градиентный бустинг – это алгоритм машинного обучения, которая создает модель прогнозирования в виде ансамбля слабых моделей прогнозирования, называемые деревьями решений. Его реализация основана на концепции бустинга, которая заключается в преобразовании признака слабого прогноза в признак сильного прогноза.

Для оценки точности моделей используются некоторые показатели и наиболее используемыми являются среднеквадратическая ошибка (MSE) (1) и корень из среднеквадратической ошибки (RMSE) (2).

$$MSE = 1 \sum_{i=1}^m (h(x^{(i)}) - y^{(i)})^2, \quad (1)$$

$$RMSE = \sqrt{1 \sum_{i=1}^m (h(x^{(i)}) - y^{(i)})^2}, \quad (2)$$

где $h(x)$ – прогнозируемое значение, y – фактическое значение.

А также показательной оценкой точности является коэффициент детерминации R^2 – оценка, которая показывает, насколько модель соответствует исходным данным [11].

Однако, представленные модели машинного обучения учитывают строительные и эксплуатационные характеристики недвижимости, тогда как не учитывают рыночные изменения и макроэкономические факторы. Поэтому необходимо будет регулярное обновление и дообучение модели.

Следовательно, в перспективе исследования можно рассмотреть введение таких факторов, как меняющуюся экономическую ситуацию в регионе, стране и мире.

Список литературы

1. Муравьева О.С., Мамаева А.А. Потенциал методов машинного обучения в ценообразовании на рынке жилой недвижимости. – URL: https://docs.yandex.kz/docs/view?tm=1745434212&tl d=kz&lang=ru&name=elibrary_72194304_93510873.pdf
2. Агафонова Е.О., Белоусов А.А. Сравнение эффективности методов машинного обучения в задаче оценки стоимости недвижимости. – URL: https://docs.yandex.kz/docs/view?tm=1745427361&tl d=kz&lang=ru&name=978-5-7883-1921-6_2023-053032.pdf
3. Асаул А.Н., Гордеев Д.А., Ушакова Е.И. Развитие рынка жилой недвижимости как самоорганизующейся системы. – СПбГАСУ, 2008. – 32 с.

4. Sornette D., Woodard R., Zhou W.-X. Oil Bubble: evidence of speculation and prediction // *Physica A*. – 2009. – P. 1571-1576.

5. Stevenson S. Modeling Housing Market Fundamentals: Empirical Evidence of Extreme Market Conditions // *Real estate Economics*, 2008. – Vol. 36.

6. Boya Z. An Empirical Analysis of the Factors Affecting Real Estate Price under the Background of Loose Monetary Policy // *Advances in Economics, Business and Management Research*, 2009.

7. Ahuja A., Mallikamas T. Asset Price Bubble and Monetary Policy: Identification and Policy Response under Inflation Targeting // *Office of Central Banking Studies, Monetary Policy Group, Bank of Thailand*. – 2003.

8. Kindleberger C., Aliber R. Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises // *Palgrave Macmillan*, 2005. – 309 p.

9. Galiniene B., Marcinskas A. The impact of housing conditions on Lithuanian households' subjective well-being // *International Journal of Strategic Property Management*, 2014. – No. 18(1). – P. 84-98.

10. Груздев А.В. Прогнозное моделирование в IBM SPSS Statistics, R и Python: метод деревьев решений и случайный лес. – М.: ДМК Пресс, 2018 – 642 с.

11. Левин Б. Наука о данных. Как проверить качество модели с помощью метрик. – URL: <https://nplus1.ru/material/2020/03/27/course-data-science-chapter-6>